

Adorno – Beethoven

»Sprache interpretieren heißt: Sprache verstehen;
Musik interpretieren: Musik machen.«¹

Adornos Zugang zu Beethoven

Theodor Wiesengrund Adorno: **Mehrfachbegabung** als Musiker, Komponist, Theoretiker und Philosoph. → interdisziplinärer Zugang zur »Centralsonne der modernen Tonwelt« (= Beethoven)

- **Lebenslange Auseinandersetzung** mit Beethoven
- Nicht nur ein vielfältiges Allgemeines, sondern in besonderem Maße auch ein **akademisches** Interesse
- **Gescheitertes Projekt von Adorno**, kein fertig-abgeschlossenes Beethoven-Buch
- **Plan** → am exemplarischen Fall Beethovens eine *Philosophie der Musik* zu entwickeln. (letztmals 1969, noch kurz vor dem Tod des Autors, dokumentiert)

Adornos Schriften

In den letzten Jahrzehnten vor der Publikation der gesammelten Fragmente und Texte zu Beethoven im Rahmen der *Nachgelassenen Schriften* (1993) konzentrierte sich die Forschung hauptsächlich auf folgende Publikationen Adornos:

- das »**Verfremdete Hauptwerk**«, die *Missa Solemnis* (1957)
- der »**Spätstil Beethovens**« (1934)
- der »**Einführungstext über die Bagatellen op. 126**« (1934)
- und den Passagen in **Büchern, Vorträgen und Aufsätzen**

Von besonderem Interesse waren die **Spätstil-Deutungen Adornos** und seine **Überlegungen zur Beethoven-Kritik**.

¹ Adorno, »Fragment über Musik und Sprache«, S. 253.

Die **370 gesammelten Fragmente** beinhalten:

- Analyse-Notizen
- stichwortartige Auflistungen
- ausformulierte Gedankengänge
- Exzerpte

Für die Beethoven-Deutung weiter relevant ist: **Theorie der musikalischen Reproduktion** → beinhaltet einige Dispositionen zum Gesamtaufbau sowie stellenweise bereits einen ausformulierten Entwurf. Steht seit dem Jahre 2001 als ein Band der **Nachgelassenen Schriften** zur Verfügung.

Mit der Publikation der **Beethoven-Fragmente** kommen neue Aspekte aufgrund der veränderten Quellenlage für die Rezeption hinzu:

- **analytischen Betrachtung** einiger Werke
- Differenzierung der »musikalischen Zeitgestaltung«
- Frage nach der **musikalischen Sprache**

In einem Fragment von 1944 schreibt Adorno, dass die »**Gestalt der Musik als Sprache bei Beethoven**« analysiert werden müsse.

Fluchtpunkt der Beethoven-Fragmente

- **Verhältnis von Philosophie und Musik**
- **Wahrheitsgehalt der Musik**

Adorno konfrontiert die Musik Beethovens mit der Hegelschen Logik.

Es gilt den Satz »**Beethovens Musik ist die Hegelsche Philosophie: sie ist aber zugleich wahrer als diese**« absolut wörtlich zu nehmen.

Beethovens Schaffensperioden

Wilhelm Lenz teilt das Schaffen Beethovens in **drei Phasen/Perioden** ein. Diese Gliederung wird von Adorno **weitgehend übernommen**.

Auffällig dabei:

→ **frühe und mittlere Phase** drohen gleichsam zu **verschwinden**

→ Übergang von der mittleren zur späten Phase wird mit einem **ausdifferenzierten Blick** betrachtet

Weitere Themen:

- das Verhältnis der verschiedenen Phasen und die Verschiebung der verschiedenen Typen oder Stile
- das Verhältnis der **Musik zur Sprache**
- das Verhältnis der **Musik zur Zeit**

Zentrales Subthema → **Tonalität**

Musik und Sprache

Die musikalische Sprache des frühen und mittleren Beethoven wird **durch das Subjekt vermittelt** → besitzt den »Drang die Musik zum Sprechen zu bringen«.

Spätstil Beethovens → musikalische Sprache wird vom »**Schein ihrer subjektiven Beherrschtheit nackt hervorgebracht**« und »**redet selber**«.

Der Zusammenhang von Musik und Sprache für Adorno wird anhand der Satzzeichen dargestellt.

→ die Funktion formal-syntaktischer Gliederung wird in Satzzeichen gefasst, da in »keinem ihrer Elemente die Sprache so musikähnlich [...] wie die Satzzeichen« ist:

- Komma und Punkt → Halb- und Ganzschluß
- Ausrufungszeichen → lautlose Beckenschläge
- Fragezeichen → Phrasenhebungen nach oben
- Doppelpunkte → Dominanseptimakkorde

Sprachähnlichkeit der Musik

»Das Absolute bei Beethoven – das ist die Tonalität.«²

Adorno schreibt in seinen Fragmenten, dass die Arbeit über Beethoven eine »**über die Tonalität werden**« müsse, da Tonalität selbst »**Thema wie Resultat bei Beethoven**« zeige:

»**Beethoven verstehen heißt Tonalität verstehen**. Sie liegt nicht nur als »Material« seiner Musik zugrunde sondern ist sein Prinzip, sein Wesen: seine Musik spricht **das**

² Vgl. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik S. 45.

Geheimnis der Tonalität aus, und die mit der Tonalität gesetzten Beschränkungen sind seine – und zugleich die Motoren seiner Produktivität. «³

Bei Beethoven wird der Sinn von Tonalität aus **subjektiver Freiheit** reproduziert.

Adorno versucht sich in den Beethoven-Fragmenten an einer **Definition** des Begriffes der Tonalität:

»Was ist eigentlich die Tonalität? Doch wohl ein Versuch die Musik einer Art diskursiven Logik zu unterwerfen, einer Art Allgemeinbegrifflichkeit zu unterwerfen. Und zwar so, daß die Relationen zwischen identischen Akkorden für diese stets dasselbe bedeuten sollen. Es ist eine Logik der okkasionellen Ausdrücke. Die ganze Geschichte der neueren Musik ist der Versuch, diese musikalische Umfangslogik zu »erfüllen«: Beethoven aber der, ihren eigenen Inhalt aus ihr selber, allen musikalischen Sinn aus der Tonalität zu entwickeln. «⁴

Für Adorno findet sich in der Tonalität die Sprachähnlichkeit der Musik auf mehreren Ebenen:

- **syntaktisch**
- **grammatikalisch**
- und in formaler Hinsicht

Material versus Sprache am Beispiel der Op. 111

→ Thematisiert wird das Spannungsverhältnis der »**musikalischen Sprache**« und des »**musikalischen Materials**«

In Adornos *Philosophie der neuen Musik* schreibt er zur Materialdiskussion folgendes:

»Über Wahrheit und Falschheit von Akkorden entscheidet nicht deren isoliertes Vorkommen. Sie ist messbar am gesamten Stand der Technik. Der verminderte Septimakkord, der in den Salonpiècen falsch klingt, ist richtig und allen Ausdrucks voll am Beginn von Beethovens Sonate op. 111. Nicht nur, daß er hier nicht aufgeklatscht ist, daß er aus der konstruktiven Anlage des Satzes hervorgeht. Sondern das technische Gesamtniveau Beethovens, die Spannung zwischen der äußersten ihm möglichen Dissonanz etwa und der Konsonanz; die harmonische Perspektive, die alle melodischen Ereignisse in sich hineinzieht; die dynamische Konzeption der Tonalität als ganzer verleiht dem Akkord sein spezifisches Gewicht. Der historische Prozeß jedoch, durch den er es verloren hat, ist irreversibel. «⁵

³ Vgl. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik S. 82.

⁴ Vgl. Ebda., 83.

⁵ Vgl. Adorno, Philosophie der neuen Musik, S. 41.

Beethoven, Sonate op. 111, Beginn⁶

Wenn der verminderte Septimakkord in einen Sprachzusammenhang funktional eingebunden ist, ist er »richtig«. Er wird erst dann »falsch«, »abgenutzt« und »schäbig« wenn er losgelöst als, »aufgeklatschendes« Vokabel verwendet wird. So in den »Salonpiècen«, welche nicht die »dynamische Konzeption der Tonalität« aus »Freiheit selbst reproduziert« haben.

Missa Solemnis

Erste Beschäftigung mit der Missa Solemnis in den Projektnotizen von 1944

Intensivere Befassung → in den Jahren 1954 bis 1957

Adorno hält die Messe, im Gegensatz zu Beethovens übrigen Spätwerken weder für komplex noch vordergründig schwierig. Gerade darin aber bestehe für ihn die Herausforderung:

Das Werk habe, nach Meinung Adornos:

- **keine schlagenden Themen**
- bestehe aus **undynamischen Flächen**
- **stilistische Indifferenz** zwischen Polyphonie und Homophonie
- **vermeide weitgehend Expressivität** (einzige Ausnahme »Benedictus«)

⁶ Vgl. http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/0/07/IMSLP00032-Beethoven__L.v._-_Piano_Sonata_32.pdf, recherchiert, am 05. 06. 2014.

Fazit Adornos: Die für Beethoven typischen Stilmerkmale **fehlen** in der *Missa* weitgehend. Der Titel des Essays wird deshalb »Verfremdet« genannt, weil es den Eindruck mache, dass das Werk nicht von Beethoven sei.

Bibliographie

Adorno, Theodor W., *Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte*. Frankfurt am Main, 2004.

Adorno, Theodor W., *Einleitung in die Musiksoziologie*, Frankfurt am Main 1975.

Adorno, Theodor W., *Philosophie der neuen Musik*. Frankfurt am Main 2003.

Klein, Richard, Kreutzer, Johann und Müller, Stefan -Doohm, *Adorno Handbuch, Leben-Werk-Wirkung*, Stuttgart 2011.

Urbanek, Nikolaus, *Auf der Suche nach einer zeitgemäßen Musikästhetik. Adornos »Philosophie der Musik« und die Beethoven-Fragmente*, Bielefeld 2010.

http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/0/07/IMSLP00032-Beethoven__L.v._-_Piano_Sonata_32.pdf, recherchiert, am 05. 06. 2014.